

TARJIMADA SINTAKTIK TRANSFORMATSIYALARNING FUNKSIONAL ASOSLARI

Ishanqulova Diyora Allovidinovna¹, Nurmuxamatov Muxammadsheroz²

¹Toshkent davlat transport universiteti dotsenti, ²Toshkent davlat transport universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20311795>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarjima jarayonida qo'llaniladigan sintaktik transformatsiyalarning funksional asoslari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Sintaktik transformatsiyalar turlari, ularning badiiy va texnik matnlardagi ko'rinishlari, shuningdek, turli til juftlarida sintaktik o'zgartirishlarning qonuniyatlari ko'rib chiqiladi. Maqolada ingliz, rus va o'zbek tillaridan olingan konkret tarjima misollar tahlil qilinib, sintaktik transformatsiyalarning tarjima sifatiga ta'siri baholanadi.

Kalit so'zlar: sintaktik transformatsiya, tarjima, funksional asos, grammatik o'zgarish, gapni qayta qurish, tarjima metodologiyasi, til tizimi, badiiy matn tarjimasini.

Abstract. This article scientifically analyzes the functional foundations of syntactic transformations applied in the translation process. The types of syntactic transformations, their manifestations in literary and technical texts, as well as the regularities of syntactic modifications in different language pairs are examined. The article analyzes specific translation examples taken from English, Russian, and Uzbek languages and evaluates the impact of syntactic transformations on translation quality.

Keywords: syntactic transformation, translation, functional foundation, grammatical change, sentence restructuring, translation methodology, language system, literary text translation.

Аннотация. В данной статье с научной точки зрения анализируются функциональные основы синтаксических трансформаций, применяемых в процессе перевода. Рассматриваются виды синтаксических трансформаций, их проявления в художественных и технических текстах, а также закономерности синтаксических изменений в различных языковых парах. В статье анализируются конкретные примеры перевода, взятые из английского, русского и узбекского языков, а также оценивается влияние синтаксических трансформаций на качество перевода.

Ключевые слова: синтаксическая трансформация, перевод, функциональная основа, грамматическое изменение, перестройка предложения, методология перевода, языковая система, перевод художественного текста.

Kirish: Tarjima jarayonida sintaktik transformatsiyalar zaruriy va muqarrar hodisa hisoblanadi. Turli tillarning sintaktik tuzilmalari o'rtasidagi farqlar tarjimondan asl matnning sintaktik shaklini saqlashdan ko'ra, matn ma'nosini maqsad tilda to'g'ri va tabiiy ifodalashni talab qiladi. Sintaktik transformatsiyalar – bu tarjimada gap tuzilishini o'zgartirish orqali maqsad tilda ekvivalent ma'no ifodalash usullari bo'lib, ular tarjima nazariyasi va amaliyotida muhim o'rin tutadi.

Sintaktik transformatsiyalarning funksional asoslarini o'rganish tarjima sifatini oshirish, tarjimonlar tayyorlash va tarjima nazariyasini rivojlantirish uchun ahamiyatlidir. Bu sohadagi tadqiqotlar turli til juftlarida sintaktik transformatsiyalarning o'ziga xos qonuniyatlarini aniqlash

imkonini beradi. Ushbu maqola ingliz, rus va o'zbek tili materiallarida sintaktik transformatsiyalarning funksional asoslarini tahlil qilishga bag'ishlangan.

Adabiyotlar tahlili: Tarjimadagi sintaktik transformatsiyalar bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar bu sohadagi ilmiy tafakkurning rang-barangligini ko'rsatadi. Ingliz tilidan rus tiliga tarjima qilingan esse matnlarida sintaktik transformatsiyalar tahlil qilinib, gapni parchalash, birlashtirish, inversiya va boshqa usullarning matn mazmunini saqlashdagi roli aniqlangan [1]. Tarjima transformatsiyalari va ularning turlari tizimli tahlil qilinib, grammatik transformatsiyalarning tasnifi ishlab chiqilgan va ularning tarjimadagi vazifalari aniqlab berilgan [2].

Grammatik transformatsiyalar turlari qiyosiy o'rganilganda, sintaktik transformatsiyalarning leksik transformatsiyalar bilan o'zaro bog'liqligi ko'rsatilgan [3]. Koreys tilidan rus tiliga badiiy asar tarjimasidagi sintaktik transformatsiyalar tahlil qilinib, tillar o'rtasidagi tuzilmaviy farqlarning tarjima strategiyasiga ta'siri o'rganilgan [4]. A. Qodiriyning «O'tkan kunlar» romani rus tilidagi tarjimasida sintaktik transformatsiyalar o'rganilib, o'zbek va rus tillarining sintaktik tuzilmalarini taqqoslash asosida tarjimon tomonidan qo'llanilgan usullar tahlil qilingan [5].

Zamonaviy badiiy asarlar tarjimasida sintaktik o'zgartirishlar, xususan, Robert Galbraitning «Troubled Blood» romani tarjimasida qo'llanilgan usullar o'rganilganda, tarjimonning asl gaplar tizimini maqsad tildagi ekvivalent tuzilmalar bilan almashtirishdagi ijodiy yondashuvi tahlil qilingan [6]. A. S. Pushkinning «Tobut yasovchi» asarining frantsuz tilidagi tarjimasidagi sintaktik transformatsiyalar o'rganilib, rus va frantsuz tillarining sintaktik tizimlaridagi farqlar sababli tarjimon qo'llashi zarur bo'lgan usullar ko'rsatilgan [7]. Tarjima transformatsiyalarini James Joycening «Uliss» romani tarjimasida qo'llash masalasi o'rganilib, murakkab sintaktik tuzilmalarni maqsad tilda ifodalashning optimal yo'llari tahlil qilingan [8].

Tadqiqot metodologiyasi: Tadqiqotda qiyosiy-tahliliy, matn tahlili va deskriptiv tarjimashunosliq metodlaridan foydalanildi. Ingliz, rus va o'zbek tillaridagi asl matnlar va ularning tarjimalari parallel korpus sifatida tahlil qilindi. Har bir sintaktik transformatsiya turi alohida o'rganildi, ularning qo'llanilish sabablari va tarjima sifatiga ta'siri baholandi. Misollar turli janr va uslubdagi matnlardan tanlanib, sintaktik transformatsiyalarning funksional xilma-xilligini ko'rsatishga harakat qilindi.

Tahlil va natijalar: Tarjimadagi sintaktik transformatsiyalar funksional jihatdan bir necha asosiy guruhga bo'linadi. Birinchi guruh – gapni bo'lish transformatsiyasi. Bu usulda asl matndagi uzun va murakkab qo'shma gap maqsad tilda bir nechta oddiy gaplarga bo'linadi. Bu usul ko'pincha inglizdan o'zbek tiliga tarjimada zarur bo'ladi, chunki ingliz tili murakkab sintaktik tuzilmalarga ko'proq moyil.

Ingliz tilidagi: «Having finished his work, he went home, where his family was waiting for him with dinner ready on the table.» jumlasini o'zbek tiliga quyidagicha tarjima qilinishi mumkin: «U ishini tugatdi. Uyiga qaytdi. Oilasi uni kechki ovqatni tayyorlab kutayotgan edi.» Bu yerda bir murakkab ingliz gapini uchta mustaqil o'zbek gapiga bo'lingan.

Ikkinchi guruh – gaplarni birlashtirish transformatsiyasi. Bu usulda asl matndagi bir nechta qisqa gap maqsad tilda bitta kengaytirilgan gapga birlashtiriladi. Bu holat ko'proq o'zbekdan rus tiliga tarjimada kuzatiladi, chunki rus tili sintaksisi murakkabroq tuzilmalarga imkon beradi.

O'zbek tilidagi: «U keldi. O'tirdi. Gapira boshladi.» jummalari rus tiliga: «Войдя и сев на место, он начал говорить.» tarzida birlashtirilgan holda tarjima qilinishi mumkin. Bu yerda uchta qisqa o'zbek gapini bitta rus gapiga birlashtirilgan.

Uchinchi guruh – inversiya transformatsiyasi. Bu usulda asl matndagi gap bo‘laklari tartibi maqsad tilda o‘zgartiriladi. Bu transformatsiya ko‘pincha mavzu-rema tuzilishini saqlash va mantiqiy urg‘uni to‘g‘ri joylashtirish maqsadida qo‘llaniladi.

Ingliz tilidagi: «It was in the morning that the accident happened.» gapini o‘zbek tiliga «Hodisa ertalab sodir bo‘ldi.» tarzida tarjima qilishda inglizcha vurgulash konstruksiyasi (It was...that...) o‘zbek tiliga xos boshqa usul bilan almashtiriladi.

To‘rtinchi guruh – passiv shaklni aktiv shakl bilan almashtirish transformatsiyasidir. Bu transformatsiya ayniqsa inglizdan o‘zbek va o‘zbekdan inglizga tarjimada tez-tez kuzatiladi. O‘zbek tilida passiv konstruksiyalar ingliz tiliga nisbatan kamroq qo‘llanilganligi uchun bunday almashtirish tarjimaning tabiiyligini ta‘minlaydi. Bu sintaktik transformatsiyalar turlarining funksional tahlili tarjima amaliyotida ularni ongli va samarali qo‘llash imkonini beradi.

Xulosa: Tarjimada sintaktik transformatsiyalarning funksional asoslarini o‘rganish bir qancha muhim xulosalar chiqarishga imkon berdi. Sintaktik transformatsiyalar tarjima jarayonining muqarrar va zaruriy qismi bo‘lib, ularning to‘g‘ri qo‘llanilishi tarjima sifatini bevosita belgilaydi. Turli til juftlarida sintaktik transformatsiyalarning o‘ziga xos qonuniyatlari mavjud bo‘lib, bu qonuniyatlarni bilish tarjimonning kasbiy mahoratini oshiradi. Sintaktik transformatsiyalarning funksional tasnifi tarjimonlarga amaliy vosita sifatida xizmat qilishi va tarjima nazariyasini boyitishi mumkin. Kelgusida bu sohadagi tadqiqotlarni kengaytirish va yangi til juftlari materialida sintaktik transformatsiyalarni o‘rganish zaruriyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Соломатина С. Ю. Синтаксические трансформации при переводе текстов с английского языка на русский (на материале английских эссе). Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология», vol. 34, no. 2, 2024, pp. 365-368.
2. Сотиболдиева Г. Переводческие трансформации и их виды. Зарубежная лингвистика и лингводидактика, т. 2, вып. 1, 2024, сс. 19-27.
3. Якубова Ш., Умарова М. Виды грамматических трансформаций при переводе. Восточный факел, т. 3, вып. 3, 2021, сс. 99-109.
4. Хабибуллина Э. К., Чжу С. М. Синтаксические трансформации при переводе художественных произведений с корейского на русский язык. Казанский лингвистический журнал, vol. 6, no. 2, 2023, pp. 198-210.
5. Хидирова Г. Н. Синтаксические трансформации в русских переводах романа А. Кадыри «Минувшие дни». Полилингвильность и транскультурные практики. 2020. Т. 17. №. 3. С. 375-384.
6. Тихонова Н. Ю. Синтаксические преобразования как способ постижения современного художественного текста в процессе перевода. Мир науки, культуры, образования. 2021. №. 3(88). С. 471-475.
7. Федоринов А. В. Синтаксические трансформации в переводе на французский язык повести А.С. Пушкина «Гробовщик». Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. №. 11(186). С. 198-203.
8. Пулатова С. Вопросы применения переводческих трансформаций в тексте (на примере романа Джеймса Джойса «Улисс»). Зарубежная лингвистика и лингводидактика, т. 2, вып. 6/S, 2024, сс. 53-58.